

УДК 330.46:332.14

Ткачева Анастасия Валериевна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бизнес-информатики,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет», a.tkacheva@donnu.ru

Tkacheva Anastasia
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor at the
Department of Business Informatics,
Donetsk National University

Котова Юлия Николаевна
магистрант, Учетно-финансовый
факультет, ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет»,
kotova.kira24@mail.ru

Kotova Juliya
Master's Student,
Accounting and Finance Faculty,
Donetsk National University

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FUNCTIONING OF THE STATE AND TARGET PROGRAMS' PORTAL BASED ON SYSTEM-DYNAMIC MODELING TOOLS

В статье представлены результаты исследования эффективности функционирования портала государственных и целевых программ на основе инструментов системно-динамического моделирования. Предложена имитационная модель, позволяющая оценить данную эффективность с учетом мероприятий по продвижению портала и его совершенствованию.

Благодаря внедрению портала государственных и целевых программ, становится реальным повышение эффективности их реализации, путем непрерывного мониторинга и привлечения заинтересованных лиц в процесс разработки и реализации государственных программ. Такой принцип поможет привлечь инвесторов, что, в свою очередь, повлечет за собой увеличение денежных средств, выделяемых на разработку и реализацию госпрограмм.

Ключевые слова: оценка, эффективность, портал, государственные программы, целевые программы, системно-динамическое моделирование, имитационная модель.

The article presents the results of a study of the effectiveness of functioning of the state and target programs' portal based on system-dynamic modeling tools. A simulation model is proposed that allows evaluating this effectiveness taking into account measures to promote the portal and its improvement.

Thanks to the introduction of the portal of state and targeted programs, it becomes real to increase the effectiveness of their implementation, through continuous monitoring

and involvement of stakeholders in the process of developing and implementing state programs. This principle will help attract investors, which, in turn, will entail an increase in funds allocated for the development and implementation of state programs.

Key words: *evaluation, efficiency, portal, government programs, targeted programs, system-dynamic modeling, simulation model.*

Постановка проблемы. В современных условиях одним из ведущих направлений государственной и региональной политики любой страны является комплексное и системное решение сложных социально-экономических проблем национального и регионального уровня. На практике решение этих проблем предполагает использование современных инструментов обеспечения макроэкономического и регионального развития, в частности программно-целевого управления и разработки государственных программ.

Тенденции цифровизации всех сфер общественной жизни, наблюдаемые на протяжении последних лет, не оставили без внимания и сферу государственного управления и социально-экономического планирования. Развитие сети Интернет и информационных технологий позволило осуществлять работу по продвижению любых услуг с использованием порталов на базе различных инструментов и методов, направленных на привлечение потенциальных потребителей услуг и формирование имиджа и репутации государства.

На сегодняшний день все министерства, ведомства и другие государственные учреждения имеют свои собственные страницы в Интернет, и найти их бывает довольно просто при помощи известных поисковых систем. На сайте министерства можно узнать наиболее подробную и достоверную информацию о принятых законах, нововведениях, отслеживать статистику по различным отраслям экономики страны.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике, в отличие от Российской Федерации, отсутствует информационно-аналитический портал государственных программ, что исключает возможность вовлечения заинтересованных лиц в процесс развития государства, а также снижает вероятность финансирования государственных программ инвесторами, что, в свою очередь, прямо и косвенно влияет на эффективность их реализации.

Отсутствие портала государственных и целевых программ ДНР порождает ряд проблем. Так информация о государственных программах является трудно доступной, так как размещена лишь на сайтах государственного заказчика/исполнителя программы, что усложняет поиск необходимой информации и, как следствие, влечет за собой отток заинтересованных лиц.

Анализ последних исследований и публикаций. Региональные аспекты социально-экономического развития нашли отражение в работах Альпидовской М.Л. [1], Кузнецовой О.В. [2], Смешко О.Г. [3], Соколова Д.П. [1], Толкачева С.А. [1], Цикина А.М. [1] и др. Вопросы совершенствования подходов к разработке и оценке эффективности государственных программ

исследовали Бреусова А.Г. [4], Макарова С.Н. [5], Рыкова И.Н. [6], Фокина Т.В. [6] и др. Данной проблематике посвящен также ряд научных публикаций авторов статьи [7-9].

Несмотря на значительное число публикаций, следует отметить, что вопрос разработки информационно-аналитического портала государственных программ и оценки его влияния на эффективность реализации программ практически не исследован. Также недостаточно изучена проблема оценки эффективности государственных и целевых программ, связанной с выбором показателей и методов оценки. Отмеченные факты обусловили выбор темы данного исследования.

Цель исследования. Целью данной статьи является оценка эффективности функционирования портала государственных и целевых программ на основе инструментов системно-динамического моделирования.

Изложение основного материала. Оценка эффективности государственных и целевых программ является одним из наиболее важных и сложных вопросов. Портал государственных программ позволяет привлечь большее количество заинтересованных лиц, которые могут стать инвесторами или же лицами, чьи труды будут посвящены совершенствованию механизмов формирования и реализации государственных программ, методов и показателей оценки их эффективности.

В настоящее время в ДНР отсутствует портал государственных программ. Его разработка, обеспечение функционирования, информационное сопровождение сопряжено с определенными финансовыми вложениями. На начальной стадии планирования мероприятий по разработке предлагаемого портала важным моментом является прогнозирование показателей эффективности его функционирования. Таким образом, в рамках исследования ставится задача – оценить, насколько разработка портала поможет повысить эффективность государственного планирования и реализации государственных и целевых программ.

Существуют множество способов оценки эффективности портала государственных программ: посещаемость портала; количество запросов; количество пользователей, которые после посещения портала были зарегистрированы в личном кабинете.

Каждый из них оценивает отдельный инструмент совершенствования или продвижения, что не позволяет увидеть и оценить ситуацию в целом. Целостное видение является неотъемлемым условием для принятия рациональных управленческих решений. Таким образом, возникает необходимость комплексного подхода к решению проблемы оценки эффективности мероприятий по совершенствованию и продвижению портала.

Показателями, оказывающими влияние на эффективность функционирования портала государственных программ, авторами предлагаются следующие: количество пользователей сети, количество запросов, визиты, повторные посетители, потенциальные инвесторы, реальные

инвесторы, дополнительные посетители.

Уточним смысл отдельных перечисленных категорий.

Пользователи сети – группы людей, пользующиеся услугами информационных сетей.

Поисковый запрос – это последовательность символов, которую пользователь вводит в поисковую строку, чтобы найти интересующую его информацию.

Визиты – количество посещений портала.

Уникальные посетители – неповторяющиеся пользователи, обладающие уникальными характеристиками и зашедшие на портал в течение определённого промежутка времени.

Повторные посетители – визит, просмотр или пользователь считается повторным, если не является уникальным.

Потенциальные инвесторы – это физические и юридические лица, обладающие капиталом и желанием инвестировать в интересующие их инвестиционные проекты и государственные программы.

Реальные инвесторы – это физические и юридические лица, обладающие капиталом и инвестирующие в подходящие им инвестиционные проекты и государственные программы.

Дополнительные посетители – пользователи, пришедшие на портал, благодаря использованию инструментов продвижения.

Оптимальным способом решения поставленной задачи комплексной оценки эффективности функционирования информационно-аналитического портала является применение системно-динамического подхода, который позволяет моделировать деятельность портала, оценить его важность и доказать необходимость продвижения.

Системно-динамический подход реализован путём разработки системно-динамической модели оценки эффективности мероприятий совершенствования и продвижения портала государственных и целевых программ ДНР в среде имитационного моделирования Powersim Studio 7.

Входными данными модели выступают константы и переменные, значение которых рассчитывается на основе статистических данных.

Также к входным данным можно отнести настраиваемые параметры модели – показатели применимости различных инструментов совершенствования и продвижения: СМИ, радио, социальные сети, контент, личный кабинет, дизайн.

Так как различные параметры оценки портала имеют разные единицы измерения, для адекватной оценки их влияния на работу портала была введена 4-балльная (от 0 до 3) система оценок каждого параметра. Шкала оценок представлена в таблице 1.

Информация о константах, переменных и уровнях системно-динамической модели оценки эффективности функционирования портала государственных и целевых программ, с использованием инструментов

совершенствования и продвижения, представлена в таблице 2.

Таблица 1. Шкала оценок показателей использования различных инструментов совершенствования и продвижения портала*

Инструмент продвижения	Степень применяемости	Оценка	Прирост числа посетителей, %
1	2	3	4
СМИ	Не применяется	0	0
	Пассивно применяется	1	3
	Умеренно применяется	2	5
	Активно применяется	3	10
Радио	Отсутствует	0	0
	Пассивно работает	1	1
	Умеренно работает	2	3
	Активно работает	3	5
Социальные сети	Отсутствует сообщество	0	0
	Мелкое сообщество (до 5 тыс. человек)	1	3
	Среднее сообщество (5-100 тыс. человек)	2	5
	Крупное сообщество (более 100 тыс. человек)	3	10
Контент	Неинформативный	0	0
	Низко информативный	1	3
	Информативный	2	5
	Высоко информативный	3	10
Личный кабинет	Отсутствует	0	0
	Регистрация труднодоступна	1	3
	Регистрация является средне доступной	2	5
	Полностью соответствует всем требованиям	3	10
Дизайн	Плохой (не нравится)	0	0
	Средний (скорее не нравится, чем нравится)	1	3
	Хороший (скорее нравится, чем не нравится)	2	5
	Отличный (нравится)	3	10
Брифинги	Не организуют	0	0
	Редко организуют	1	3
	Умеренно организуют	2	5
	Активно организуют	3	10

* ист.: авторская разработка.

Таблица 2. Обобщенная информация об основных элементах модели*

Название элемента	Усл. обозначение	Формула / значение
1	2	3
Константы		
Информационная наполняемость портала	Контент портала	1
Кабинет зарегистрированного пользователя портала	Личный кабинет	1
Оформление портала	Дизайн	1

Продолжение табл. 2

1	2	3
Мероприятия, связанные с государственными программами	Брифинги	1
Информирование через средства массовой информации	СМИ	1
Размещение информации в социальных сетях	Соцсети	1
Количество посещений одним пользователем за период	Среднее количество посещений	3
Количество упоминаний на радио	Радио	1
Переменные		
Количество посетителей в день	Дневное количество посетителей	ROUND('Общее число посетителей'/30)
Посетители портала после мероприятий по продвижению	Дополнительные посетители после продвижения	ROUND((1+'Прирост за счет продвижения')*(1+'Прирост за счет совершенствования'))
Лица, интересующиеся порталом	Заинтересованные посетители	ROUND(Посетители-'Уникальные посетители')
Количество инвесторов	Инвесторы сегодня	15+'Реальные инвесторы'
Количество запросов через поисковую строку	Количество целевых запросов	ROUND(RANDOM(500;5000))
Количество посещений портала	Визиты	ROUND(('Количество целевых запросов'+ 'Случайные переходы')*(1+'Прирост за счет совершенствования'+ 'Дополнительные посетители после продвижения'))
Размер отчислений в программу	Вклад инвестора	RANDOM(25000;100000)
Число посещений портала	Общее число посетителей	'Дополнительные посетители после продвижения'+ 'Заинтересованные посетители'+ 'Уникальные посетители'+ 'Посетители'
Размер отчислений в программу всеми инвесторами	Общие инвестиционные средства	'Вклад инвестора'*'Инвесторы сегодня'
Размер запланированных отчислений на программу	Планируемое финансирование	'Общие инвестиционные средства'+ 'Финансирование из бюджета государства'
Количество посетителей	Посетители	Визиты/'Среднее количество посещений'
Лица, которые могли бы стать инвесторами	Потенциальные инвесторы	ROUND('Уникальные посетители'*0,25)

Продолжение табл. 2

1	2	3
Прирост вследствие информирования через СМИ	Прирост за счет СМИ	IF(СМИ=3;0,1;IF(СМИ=2;0,05;IF(СМИ=1;0,03;0)))
Прирост за счет проведения тематических мероприятий	Прирост за счет брифингов	IF(Брифинги=3;0,1;IF(Брифинги=2;0,05;IF(Брифинги=1;0,03;0)))
Прирост за счет привлекательности портала	Прирост за счет дизайна	IF(Дизайн=3;0,1;IF(Дизайн=2;0,05;IF(Дизайн=1;0,03;0)))
Прирост за счет информативности	Прирост за счет контента	IF('Контент портала'=3;0,1;IF('Контент портала'=2;0,05;IF('Контент портала'=1;0,03;0)))
Общий прирост за счет методов продвижения	Прирост за счет продвижения	'Прирост за счет СМИ'+Прирост за счет брифингов'+Прирост за счет радио'+Прирост соцсети'
Прирост за счет информирования населения через радио	Прирост за счет радио	IF(Радио=3;0,1;IF(Радио=2;0,05;IF(Радио=1;0,03;0)))
Общий прирост за счет методов совершенствования	Прирост за счет совершенствования	'Прирост за счет дизайна'+Прирост за счет контента'+Прирост_личный кабинет'
Прирост за счет информирования населений в социальных сетях	Прирост соцсети	IF(Соцсети=3;0,1;IF(Соцсети=2;0,05;IF(Соцсети=1;0,03;0)))
Прирост за счет возможности влиять на ситуацию	Прирост_личный кабинет	IF('Личный кабинет'=3;0,1;IF('Личный кабинет'=2;0,05;IF('Личный кабинет'=1;0,03;0)))
Зарегистрированные пользователи, ставшие инвесторами	Реальные инвесторы	ROUND('Потенциальные инвесторы'*0,15)
Количество посещений портала случайным образом	Случайные переходы	ROUND(RANDOM(1;100))
Неповторяющийся пользователь, обладающий уникальными характеристиками	Уникальные посетители	ROUND(Посетители*0,09)
Размер отчислений из бюджета государства	Финансирование из бюджета государства	RANDOM(500000;1000000)
Уровни		
Общие посетители	Общее количество посещений	0
Общий размер отчислений	Общий вклад	0

* ист.: авторская разработка.

На основе предложенных функциональных зависимостей (табл. 2) разработана и реализована в программном продукте Powersim Studio 7 имитационная системно-динамическая модель оценки эффективности

функционирования портала государственных и целевых программ, с использованием инструментов совершенствования и продвижения (рис. 1).

Периодом моделирования является 1 месяц (30 дней).

Рис. 1. Системно-динамическая модель оценки эффективности функционирования портала государственных и целевых программ с использованием инструментов совершенствования и продвижения (авторская разработка)

Для графического представления результатов работы модели построены графики переменных, которые являются выходными данными модели: «Общие инвестиционные средства» (привлеченные средства инвесторов), «Финансирование из бюджета государства» и «Планируемое финансирование» (общее финансирование государственных и целевых программ) (см. рис. 2).

График демонстрирует, как изменяется размер отчислений, направленных на государственные и целевые программы. Как можно заметить из графика (рис. 2), размер финансовых отчислений общих инвестиционных средств, т.е. средства, который начисляют инвесторы, больше, чем размер финансирования из бюджета государства.

Практический опыт и статистические данные, изученные при исследовании основных показателей государственных программ,

свидетельствуют, что размер бюджета государственной программы в среднем на 51% состоит из отчислений инвесторов.

Рис. 2. Динамика переменных «Общие инвестиционные средства», «Финансирование из бюджета государства» и «Планируемое финансирование»

График уровня «Общее количество посещений» (рис. 3) в результате проведения имитационных экспериментов демонстрирует, что на портал государственных программ за период моделирования зашли от 0 (в начале года) до 1500000 (в конце года) посетителей.

Рис. 3. Изменение уровня «Общее количество посещений»

Данный график (рис. 3) демонстрирует существенный рост накопленного количества посещений портала государственных и целевых программ на различных шагах моделирования.

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о целесообразности разработки портала государственных программ Донецкой

Народной Республики, а также применения в процессе его функционирования различных каналов и инструментов совершенствования и продвижения.

Увеличение числа посетителей государственного портала, особенно числа повторных просмотров, предполагает увеличение числа инвесторов, которые заинтересованы в инвестировании в государственные программы и программы регионального социально-экономического развития, что позволит повысить эффективность реализации программ и обеспечить достижение стратегических целей государственного и регионального развития.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Разработка и внедрение, продвижение и совершенствование портала государственных и целевых программ Донецкой Народной Республики будет способствовать повышению эффективности реализации республиканских программ.

Необходимо отметить, что портал является местом надежного хранения документации и данных, связанных с государственными программами. Благодаря открытым данным, становится возможным отслеживать деятельность ответственных исполнителей государственных программ, следить за динамикой их реализации и эффективностью.

В рамках данного исследования разработана имитационная системно-динамическая модель, позволяющая оценить эффект от разработки и внедрения портала государственных и целевых программ Донецкой Народной Республики.

Благодаря внедрению портала государственных программ, становится реальным повышение эффективности их реализации, путем непрерывного мониторинга и привлечения заинтересованных лиц в процесс разработки и реализации государственных и целевых программ. Такой принцип поможет привлечь инвесторов, что, в свою очередь, повлечет за собой увеличение денежных средств, выделяемых на разработку и реализацию госпрограмм, и, как следствие, повысить эффективность. Портал государственных программ также позволит измерить показатели трафика сайта, количества посетителей, уровня участия и заинтересованности аудитории в государственных программах, коммуницировать с потенциальными и реальными инвесторами, населением Республики в режиме реального времени, более точно определять и удовлетворять их потребности.

Список литературы

1. Проблемы социально-экономического развития России в условиях смены геэкономической парадигмы: монография / М.Л. Альпидовская, С.А. Толкачев, Д.П. Соколов, А.М. Цикин; под общ. ред. М.Л. Альпидовской. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. – 287 с.
2. Кузнецова О.В. Пирамида факторов социально-экономического развития регионов / О.В. Кузнецова // Вопросы экономики. – 2013. – №(2). –

С. 121-131. – Режим доступа: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2013-2-121-131> (дата обращения 29.05.2021).

3. Смешко О.Г. Устойчивое развитие: региональный аспект глобальной повестки / О.Г. Смешко // Экономика и управление. – 2020. – №26(2). – С. 118-127. – Режим доступа: <https://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-2-118-127> (дата обращения 29.05.2021).

4. Бреусова А.Г. Оценка эффективности государственных программ / А.Г. Бреусова // Вестник Омского университета. – 2015. – №2. – С. 128-136.

5. Макарова С.Н. Целевые бюджетные программы: теория и практика: монография / С.Н. Макарова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 188 с.

6. Рыкова И.Н. Совершенствование подходов к системе оценки эффективности государственных программ Российской Федерации / И.Н. Рыкова, Т.В. Фокина // Финансы, денежное обращение, кредит. – 2014. – №9-10. – С. 64-73.

7. Котова Ю.Н. Информационная архитектура портала государственных программ: международный опыт / Ю.Н. Котова, А.В. Ткачева // Бизнес-инжиниринг сложных систем: модели, технологии, инновации : сборник материалов V Междунар. научно-практ. конф. (12-14 ноября 2020 г., Донецк – Екатеринбург). – Донецк: ДонНТУ, 2020. – С. 158-161.

8. Котова Ю.Н. Методические подходы к оценке эффективности государственных и целевых программ / Ю.Н. Котова, А.В. Ткачева // Молодежная наука: вызовы и перспективы : материалы IV Междунар. научно-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 8 апреля 2021 г., Макеевка : в 10 т. / ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». – Макеевка : ДОНАГРА, 2021. – Т. II. – 526 с. – С. 40-45.

9. Котова Ю.Н. Оценка эффективности реализации государственных и целевых программ: концептуальный подход / Ю.Н. Котова, А.В. Ткачева // Инструменты проектного управления и анализ данных в системах поддержки принятия решений : сборник материалов II Междунар. научно-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (22 апреля 2021 г., Донецк). – Донецк: ДОННУ, 2021. – С. 96-101.

Поступила в редакцию 14.09.2021 г.